

Arquitetura em cidades "sempre novas": modernismo, projeto e patrimônio.

Arquitetura de Transição:

Elementos modernistas nas edificações residenciais do Centro de Teresina- PI.

(1)MOREIRA, Amanda Cavalcante.

1. Graduada em Arquitetura e Urbanismo, pela Universidade Federal do Piauí; Graduanda em Licenciatura Plena em História, pela Universidade Estadual do Piauí.
Rua Espanha, 765, Bairro São João. CEP: 64046695
amandacmoreira@hotmail.com

Eixo temático: Narrativas Historiográficas

Resumo

Em virtude de um contexto histórico que envolvia poucos recursos técnicos e financeiros, até a segunda metade do Século XIX o progresso e as inovações chegavam, a Teresina, com certo atraso se comparado aos grandes centros. Esse fato foi determinante para as manifestações da arquitetura local.

Comumente sucessor do ecletismo, estilo arquitetônico que, pela época e local da construção da cidade, predomina no Centro da mesma, o Modernismo, assim como os outros estilos arquitetônicos nesta presentes, chegou à capital também de maneira tardia. Coexistindo com o estilo anterior, em muitas edificações residenciais do Centro da cidade os elementos próprios do movimento moderno foram incorporados às edificações ainda ecléticas, configurando, assim, uma arquitetura de transição.

Através de levantamentos físicos e de imagens, cinco edificações que se adéquam à essa situação foram selecionadas para análise, e evidenciaram que a transição entre essas duas formas de construir deu-se de forma gradual em muitas edificações e que, apesar de todos os entraves técnicos e financeiros, havia uma busca pela inovação e progresso, que se configura, nas moradias, através da construção nos moldes do movimento moderno.

Palavras Chave: Modernismo, Ecletismo, Transição.

Abstract

Because of a history that involved a few technical and financial resources, until the second half of the nineteenth century progress and innovations came to Teresina, with some delay compared to large centers. This fact was crucial to the manifestations of the local architecture.

Commonly successor of eclecticism, architectural style that, by the time and place of construction of the city, dominates the center of it, Modernism, as well as other architectural styles present in this, also arrived in the capital so late. Coexisting with the earlier style, in many residential buildings in the center of the city proper elements of the modern movement has been incorporated into the eclectic buildings, setting thus an architecture transition.

Through surveys and physical images, five buildings that fit into these situations were selected for analysis, and showed that the transition between these two ways of building took place gradually in many buildings and that, despite all the technical barriers and financial, was a quest for innovation and progress, which is configured in the housing by building along the lines of the modern movement.

Keywords: Modernism, Eclecticism, Transition.

Arquitetura de Transição: Elementos modernistas nas edificações residenciais do Centro de Teresina- PI.

Este trabalho tem como objetivo a análise de edificações residenciais do centro da cidade de Teresina que apresentam, em sua constituição, elementos próprios do Modernismo, apesar de não serem, ainda, propriamente modernistas. Configuram, então, edificações de transição entre o Ecletismo e o Modernismo, pois o segundo não se instalou, na cidade, de forma abrupta, e sim, gradual. É a forma na qual se manifestou essa transição nas edificações que aqui se pretende mostrar.

O trabalho destaca-se pelo estudo de edificações onde se manifesta a situação descrita, e, para tal, foi realizada uma pesquisa que compreendeu livros, monografias, plantas, artigos e documentos, além de visitas e registros fotográficos dessas edificações. É importante ressaltar a dificuldade de encontrar registros acerca dessas edificações, portanto, a carência de documentos delas que, apesar de privadas, são de grande importância para a cidade como um todo.

Para embasar tal análise foram selecionadas cinco edificações residenciais que apresentam elementos modernistas em sua constituição, mas ainda não são propriamente modernistas. Privilegiaram-se, para a escolha, edificações com elementos distintos, objetivando-se demonstrar a variedade dessas manifestações na cidade.

Teresina: Características e Contexto Histórico

A arquitetura de um local é fruto de todo um contexto gerado por, dentre outros fatores, política, economia e sociedade, por isso, para compreendê-la, é, antes de tudo, preciso entender o lugar onde ela se manifesta.

Cidade planejada para ser a nova capital do Piauí, Teresina foi fundada no ano de 1842, no interior do estado, a 360 km do litoral em um ponto entre dois rios: Poty e Parnaíba (NUNES, 2007). Foram grandes as dificuldades para a fundação da mesma, dentre elas, talvez a mais determinante, a falta de recursos para financiar as edificações públicas e privadas (SANTIAGO JÚNIOR, 2002a).

Apenas no ano de 1883 Teresina conseguiu a sua primeira iluminação pública, feita em lâmpadas de cobre, e, acompanhando o ideário progressista, só em 1884 teve início a ligação telegráfica (SANTIAGO JÚNIOR, 2002b). Na chegada do Século XX, animais de carga ainda circulavam pelas ruas da capital, o que demonstra com clareza o atraso em que esta se encontrava quando comparada aos grandes centros, nos mais variados aspectos, dentre estes, a urbanização, higienização e arquitetura. (PIMENTEL, 2002).

No início do século XX, influenciada pelas idéias de progresso e modernidade, Teresina também sofreu o impacto da modernização, do avanço da urbanização e da introdução de novos hábitos sociais, mesmo que de forma reduzida frente às grandes capitais (MOREIRA, 2011). Atrelada a essa modernização estava a arquitetura dos edifícios públicos e privados, que buscava adquirir a roupagem ditada pelos grandes centros.

Um grande marco ainda nesse contexto foi o código de posturas de 1939, onde se manifesta uma preocupação do governo em relação à imagem da cidade. Este refletiu diretamente em suas edificações, constituindo um grande avanço rumo à modernidade, tão almejada pela sociedade teresinense.

Hoje, com uma realidade distante da apresentada, Teresina possui 814.230 habitantes e área de 1.391,974 Km², e ainda mantém uma busca incessante pelo novo, que se evidencia nas tão recorrentes descaracterizações e demolições de edifícios históricos, que cedem lugar a novas construções.

Teresina e sua arquitetura: O Ecletismo e o Modernismo na cidade

A carência de recursos financeiros, que também desencadeou uma carência de recursos técnicos, foi recorrente desde a sua fundação até meados da segunda metade do Século XX, o que foi determinante para as manifestações da arquitetura local: existiu, desde a criação desta capital, a busca pela adequação dos recursos existentes aos padrões de construir em voga na época. Desenvolveu-se, portanto, em Teresina, uma arquitetura com características próprias, únicas, porém sempre em busca de seguir as formas ditadas pelos grandes centros.

Fruto da arquitetura eclética com elementos da arquitetura moderna, é preciso compreender como ambas se manifestaram nas residências da cidade para dar origem à arquitetura de transição.

A arquitetura Eclética tornou-se recorrente em Teresina no final do Século XIX e, em um contexto que envolvia atraso e progresso, as edificações ecléticas espelhavam todas as mudanças que a recém criada capital inspirava. Perdurou até a década de 1950, pelo atraso com que os ares de modernidade chegaram à capital, quando o contexto era completamente diferente dos primeiros anos do Século XX, quando este aqui se firmou.

Moreira (2011) define quatro categorias sucessivas em sua temporalidade, próprias do ecletismo residencial teresinense: “Ecletismo de Fachada”, “Entrada Lateral”, “Residências Soltas nos Lotes” e “Bangalôs”.

O “Ecletismo de Fachada” é a categoria que concentra os exemplares ecléticos mais antigos da cidade, sendo, basicamente, a transição do estilo colonial para o estilo eclético.

Pertencem a essa categoria residências que, apesar de apresentarem em sua fachada elementos ecléticos, ainda possuíam plantas tipicamente coloniais. Eram alinhadas aos limites laterais e frontais dos lotes, com fachadas decoradas majoritariamente de forma simplória. Muitas dessas edificações possuem porão alto e são, dessa categoria, as residências ecléticas mais descaracterizadas (MOREIRA, 2011).

As residências da categoria “Entrada Lateral” apresentam residências que apresentam um recuo significativo em pelo menos uma das suas laterais, recuo este ocupado por um jardim e varanda. A planta dessas residências começa a se distanciar das coloniais, a começar pela entrada das residências que, agora, era feita pela lateral da casa. Desaparecem as alcovas, e todos os cômodos são, de forma natural, iluminados e arejados. Estas edificações possuem, agora, um banheiro em seu interior (MOREIRA, 2011).

As “Residências soltas nos lotes” eram residências completamente desprendidas dos limites destes, com recuos de dimensões significativas em todas as faces do terreno. São as mais características do ecletismo local, e muitas remetem às formas coloniais, com grandes telhados aparentes e arcos abatidos em suas fachadas. Pertencem à última categoria – “Bangalôs” – sobrados ecléticos, com traços neocoloniais, requintados, com grandes arcos de base larga, rodeados de jardins, com ou sem torres, construídos, em sua maioria, e meados de 1950, sendo, portanto, a categoria que apresenta exemplares mais novos (MOREIRA, 2011).

A produção da arquitetura propriamente modernista iniciou-se na cidade de Teresina apenas na década de 1960, com a construção dos primeiros edifícios modernos projetados no Rio de Janeiro e com a chegada na cidade de Arquitetos formados na FNA/ Faculdade Nacional de Arquitetura do Rio de Janeiro (MELO, 2002).

Cidade ainda provinciana nas décadas de 1950 e 1960, poucas obras públicas foram construídas sob o estilo modernista no início dessa produção. Em contrapartida, o setor privado produziu grande quantidade de residências, especialmente na Avenida Frei Serafim e no seu entorno, região mais valorizada da cidade na época (AFONSO; FEITOSA, 2010).

Verifica-se, nas residências modernistas de Teresina, uma grande influência da Escola Carioca, que deve-se ao fato de que muitos dos grandes nomes do modernismo teresinense serem oriundos ou terem estudado no Rio de Janeiro, como é o caso dos arquitetos Miguel Caddah e Antônio Luis, que desenvolveram uma produção significativa na cidade. Atuaram também, em Teresina, arquitetos que estudaram em Belo Horizonte e Recife, trazendo para a cidade, na década de 70, os recursos da modernidade difundidos por seus mestres (AFONSO; FEITOSA, 2010).

São importantes exemplos da arquitetura residencial modernista de Teresina a Casa Zenon Rocha e a Casa do Dr. Davi Cortelazi, ambas projetadas por Anísio Medeiros (Imagem 01).

Imagem 01: Casa Zenon Rocha e Casa Dr. Davi Cortelazzi
Fonte: ANDRADE, 2005

Arquitetura de Transição

A fim de demonstrar as características da arquitetura de transição, foram selecionadas cinco edificações, com características distintas e estado de conservação pelo menos razoável, para que essas características pudessem ser registradas de maneira segura.

As residências escolhidas situam-se no Centro da cidade, bairro onde se situam a maioria dessas residências, pela temporalidade da construção das mesmas. Andrade (2005) define características que descrevem a aqui denominada arquitetura de transição:

O modernismo realizado por profissionais com formação universitária em arquitetura surgiu tardiamente em Teresina, no início da década de 50. Antes disso, contudo, já eram realizadas na cidade edificações cujas características plásticas remetiam ao modernismo, mas seus interiores eram ainda fortemente influenciados pelo ecletismo (ANDRADE, 2005, p. 23).

Esses edifícios tratados por Andrade (2005) são aqui definidos como próprios da arquitetura de transição, e foram construídos majoritariamente antes de 1950, quando ainda não existiam na cidade arquitetos cujas produções eram significadamente modernistas. Segundo Andrade (2005) essa produção era normalmente inspirada em revistas especializadas, viagens a outras cidades ou mesmo pelas obras de arquitetos da cidade, e foi feita por leigos, como o mestre de obras Domingos Pinheiro, o advogado Raimundo Portela, os empreiteiros João e Antônio Roldão e o professor de geometria Pantaleão. Abaixo, exemplos dessa produção que não foram analisadas no presente trabalho:

Imagem 02: Conjunto Geraldo Castelo Branco,
Mestre Domingos.
Fonte: ANDRADE, 2005

Imagem 03: Casa Raimundo Portela, Raimundo
Portela.
Fonte: ANDRADE, 2005.

Imagem 04: Casa Angélica Martins, Irmãos
Roldão.
Fonte: ANDRADE, 2005

Imagem 05: Conjunto Geraldo Castelo Branco
(2), Mestre Domingos.
Fonte: ANDRADE, 2005

Na primeira edificação analisada, a casa da Rua Desembargador Freitas, nº 1923, essa transição é possivelmente percebida. Tal edificação apresenta grandes semelhanças com as edificações da tendência “Residências Soltas no Lote”, características do ecletismo teresinense. Aqui, as características dessas edificações exibem nova roupagem (Imagem 02).

Segundo Andrade, 2005, há uma grande diferença na qualidade dessa produção com a dos arquitetos propriamente modernistas, percebida no decorrer das análises.

Há, contudo, uma diferença de qualidade perceptível entre os projetos arquitetônicos concebidos pelos dois grupos de profissionais. Ela está expressa na harmonia das formas plásticas, na inovação ao arrancar os ambientes em planta baixa e no esmero conferido aos detalhes construtivos, característica mais bem explorada pelos arquitetos graduados. Por outro lado, o emprego desse vocabulário arquitetônico pelos leigos, mesmo quando os interiores projetados não refletiam a mesma modernidade das fachadas, foi uma situação intermediária responsável pelo

fato da população deixar de estranhar e se habituar à nova plástica [...]. (ANDRADE, 2005, p. 28).

Imagem 06: Primeira edificação selecionada
Fonte: Acervo pessoal.

As formas cúbicas próprias do ecletismo dão lugar, nessa tendência, às formas geométricas, às linhas retas próprias do modernismo. O torreão, marco da arquitetura eclética local, ganha uma nova forma, na busca pela arquitetura que agora se inspirava – deixa, então, de ser redondo, passando a ser quadrado e girado 45° em relação à cumeeira do telhado (Imagem 07).

Surgem, ainda, os buzínates, elementos modernistas construídos através de uma técnica construtiva simples: tubos metálicos inseridos nas largas paredes de adobe, com a mesma espessura destas, para que os ventos pudessem adentrar essa edificação, proporcionando um maior conforto térmico à esta. No caso específico desta edificação, estes são utilizados principalmente como elemento plástico, tendo em vista que ventilam apenas a área entre o forro e o telhado.

Imagem 07: Detalhe do torreão quadrado
Fonte: Acervo Pessoal

Apesar da impossibilidade de acesso a planta dessa edificação ou da realização de um levantamento desta, foi possível perceber, em contrapartida as características já expostas, que não foram verificadas mudanças na disposição dos cômodos dessa residência rumo ao modernismo, e é notável a posição da sala, que distribui o fluxo para todos os outros cômodos – costume próprio do início do século XIX (ANDRADE, 2005). Mantêm-se o jogo de volumes e vários telhados aparentes compõe a cobertura, como nas antigas casas ecléticas.

As paredes dessa edificação são em tijolo maciço de barro cozido – demonstrando, assim, o uso de uma técnica de construção ainda rudimentar. Percebe-se, ainda, a existência de uma mescla de materiais: madeira, cerâmica, pedra, azulejos, etc., sendo estes majoritariamente vernaculares, o que confere à essa arquitetura um caráter regionalista, conceito fortemente aplicado no modernismo.

A segunda edificação selecionada por possuir características modernistas foi um sobrado na Avenida Frei Serafim (Imagem 04). Teve, inicialmente, uso residencial, posteriormente, funcionou nesta o Hotel de Passagem do 2º BEC e depois, no ano de 2003, funcionou a Hap Vida Assistência Médica. Atualmente, o imóvel encontra-se fechado.

Imagem 08: Terceira edificação selecionada
Fonte: Acervo Pessoal

A maior evolução desta residência rumo ao modernismo foi a adoção de um volume bem mais puro e compacto, se comparado à edificação anterior. Constitui um volume quase que prismático, com linhas ortogonais em sua totalidade, expressivo por sua forma. São usados, ainda, os buzinotes, como já aqui afirmado, elementos próprios do modernismo (Imagem 09).

Imagem 09: Detalhe dos buzinotes
Fonte: Acervo Pessoal

Não foi possível obter grandes conclusões acerca dos materiais usados nessa edificação e sobre a sua planta baixa, pelas grandes alterações sofridas por estas. Apesar disso, pode-se perceber a existência de uma garagem na área frontal desta edificação, tendo o partido modernista confirmado pelo destaque desta na fachada, o que, certamente, repercute na divisão espacial desta edificação e demonstra a adoção do modernismo como estilo adequado para a sociedade que se estabelecia.

Mais uma vez, os telhados mantêm-se aparentes e numerosos.

A terceira residência também aqui considerada como pertencente à arquitetura de transição situa-se, igualmente a edificação anterior, na Avenida Frei Serafim, e já apresenta um maior caráter modernista (Imagem 10). Atualmente, abriga uma franquia de venda de cosméticos.

Imagem 10: Terceira edificação selecionada
Fonte: Acervo Pessoal

A permeabilidade aos ventos é uma característica marcante nas fachadas dessa edificação, especialmente nas laterais, onde é usada uma grande quantidade de elementos vazados – cobogós, a fim de conferir um maior conforto térmico à residência (Imagem 11). Verifica-se ainda, nessas edificações, o uso de caixilhos para a proteção das esquadrias, e de buzínates e a existência de brises verticais nas aberturas, demonstrando mais uma vez a preocupação com o conforto de seus usuários, que é uma característica dos modernistas.

Imagem 11: Fachada lateral da edificação
Fonte: Acervo Pessoal

O volume já se aproxima de um prisma pelo uso abundante das linhas ortogonais, mas o telhado aparente ainda impede a totalidade dessa forma, como pode se perceber na perspectiva a seguir (Imagem 12).

Imagem 12: Perspectiva da edificação
Fonte: Imagem desenvolvida e cedida por Inácio e Vanessa Carvalho. Trabalho da Disciplina Técnicas Retrospectivas, do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Instituto Camillo Filho.

Através da perspectiva percebemos, também, uma edificação bastante permeável, demonstrando uma grande interação com o entorno, aproveitando, assim, a paisagem externa como um elemento arquitetônico.

Apesar da planta desta edificação ter sofrido grandes modificações para se adequar ao uso atual (Imagem 13), através da análise desta, é perceptível que, apesar dos variados elementos modernistas, o interior da edificação manteve ares ecléticos, com a disposição e forma similares às residências deste estilo. A sala – hoje, sala de espera/atendimento - mantém-se como elemento central da casa, distribuindo o seu fluxo para todos os outros cômodos. Em seguida, apenas um cômodo do setor íntimo e a parte de serviços no fundo da casa, como nas antigas casas ecléticas. O banheiro ainda possui grandes dimensões, como as já obsoletas salas de banho, e o setor social da residência ocupa o andar de cima da edificação, resguardado pela escada. Apenas um banheiro existe no primeiro pavimento, e uma varanda ocupa grandes dimensões deste.

Imagem 12: Perspectiva da edificação

Fonte: Imagem desenvolvida e cedida por Inácio e Vanessa Carvalho. Trabalho da Disciplina Técnicas Retrospectivas, do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Instituto Camillo Filho.

A quarta edificação analisada, que se situa na Rua Félix Pacheco, n° 1825 e atualmente abriga uma clínica médica, apresenta características completamente diferenciadas das apresentadas até então. Apesar da impossibilidade de análise de sua planta baixa, pelas

tantas intervenções que sofreu, essa foi selecionada por apresentar características não vistas até então.

Nas laterais da edificação são encontradas duas grandes empenas cegas e inclinadas, que escondem o telhado e, por ter linhas oblíquas, conferem ao volume da edificação certo dinamismo (Imagem 13).

Imagem 13: Quarta edificação selecionada
Fonte: Acervo Pessoal.

Os pilares aparentes na fachada demonstram a independência entre estrutura e fechamentos e compõe a fachada e o volume, característica valorizada na arquitetura modernista.

A quinta e última edificação, que foi originalmente residência e atualmente funciona como Espaço de Saúde, foi selecionada a fim de demonstrar que mesmo nas edificações já construídas foram empreendidas mudanças na busca por uma adequação ao novo estilo que surgia (Imagem 14).

Imagem 14: Quinta edificação selecionada
Fonte: Acervo pessoal.

Na edificação originalmente eclética, construiu-se uma platibanda remetendo à forma de um telhado asa de borboleta com buzinotes frente a um dos telhados frontais, de apenas uma água, demonstrando assim a intenção de reproduzir, a qualquer custo, as características do movimento modernista.

Conclusão

A partir das edificações selecionadas para a análise, confirmou-se a existência de uma arquitetura de transição entre os movimentos eclético e modernista, que agregou elementos próprios dos dois estilos.

Foi uma arquitetura produzida por projetistas ou leigos, portanto, apenas os elementos de fácil percepção foram incorporados a estas residências, como, por exemplo, as características volumétricas e os buzinotes. Em contrapartida, as plantas dessas edificações mantiveram-se essencialmente ecléticas.

É importante ressaltar a necessidade de medidas que preservem estas edificações, pois constituem grande importância para a história da arquitetura teresinense, sendo esta uma arquitetura essencialmente local.

Referências

AFONSO, Alcília; FEITOSA, Ana Negreiros (Orgs). **Documentos de Arquitetura Moderna no Piauí**. Teresina: Gráfica Halley, 2010.

ANDRADE, Artur Fernando Sampaio. **Arquitetura residencial modernista: a influência da escola carioca nos projetos de Anísio Medeiros em Teresina**. 2005. 129 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Universidade de Brasília – Unb, Brasília, 2005.

MELO, Alcília Afonso de Albuquerque e. **Arquitetura em Teresina: 150 anos; da origem à contemporaneidade**. Teresina: Halley Gráfica e Editora, 2002.

MOREIRA, Amanda Cavalcante. **Sobrados e Porões: Um estudo das edificações residenciais ecléticas de Teresina do final do Século XIX até meados de 1950**. Teresina. Trabalho Final de Graduação (Graduação em Arquitetura e Urbanismo), Universidade Federal do Piauí, 2011.

NUNES, Odilon. **Pesquisa para a História do Piauí: Lutas partidárias e a situação da Província**. Teresina: FUNDAPI; Fund. Mons. Chaves, 2007. v. I

PIMENTEL, Jarbas. Teresina: Transição para o Século XX. In: FONSECA NETO et al. **Teresina 150 anos: 1852-2002**. Teresina: O Dia, 2002. p. 87-88.

SANTIAGO JUNIOR. A formação da sociedade teresinense. In: FONSECA NETO et al. **Teresina 150 anos: 1852-2002**. Teresina: O Dia, 2002a. p. 22-24.

SANTIAGO JUNIOR. Desenvolvimento e modernização. In: FONSECA NETO et al. **Teresina 150 anos: 1852-2002**. Teresina: O Dia, 2002b. p. 66-67.